

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ПРОБЛЕМ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Алимова М.А

Начальник отдела по привлечению инвестиций Научно-исследовательский институт
зеленой экономики при Международном университете туризма и предпринимательства
Таджикистана Душанбе, Таджикистан

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3282-7833>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903264>

Аннотация. Проблема обеспечения устойчивого развития зелёной экономики становится все более актуальной в современном мире, а потребность в экологически безопасных решениях становится все более очевидной. Данная статья посвящена исследованию специфики проявления путей обеспечения устойчивого развития «зелёной» экономики. Поскольку зелёная экономика в перспективе может стать надёжной базой решения экологических и социальных проблем жизни общества.

В статье освещаются глобальные проблемы, с которыми сталкивается Республика Таджикистан, среди которых ухудшение состояния окружающей среды, истощение ресурсов и обострения социального неравенства. В ней подчеркивается важность применения методологических подходов сквозь научной призмы необходимости формирования концепции устойчивого развития с ориентацией на последовательное становления зелёной экономики. Автор рассматривает эти подходы как связующее звено между методологией и концепцией развития зелёной экономики.

Ключевые слова: зелёная экономика, регенерация ресурсов, устойчивое развитие, пустынные территории, зелёный покров, биоразнообразия, лесовосстановление, водные ресурсы, каменные земли.

Annotatsiya. Yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash muammosi zamonaviy dunyoda tobora dolzarb bo'lib bormoqda va ekologik toza yechimlarga bo'lgan ehtiyoj tobora yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ushbu maqola yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash yo'llarining o'ziga xos ko'rinishlarini o'rganishga bag'ishlangan. Chunki yashil iqtisodiyot kelajakda jamiyatdagi ekologik va ijtimoiy muammolarni hal etishda ishonchli asosga aylanishi mumkin.

Maqolada Tojikiston Respublikasi duch kelayotgan global muammolar, jumladan, atrof-muhitning tanazzulga uchrashi, resurslarning kamayishi va ijtimoiy tengsizlikning kuchayishi yoritilgan. Unda yashil iqtisodiyotni izchil rivojlantirishga e'tibor qaratgan holda barqaror rivojlanish konsepsiyasini shakllantirish zaruratining ilmiy prizmasi orqali uslubiy yondashuvlarni qo'llash muhimligi ta'kidlangan. Muallif ushbu yondashuvlarni metodologiya va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish konsepsiyasi o'rtasidagi bog'liqlik sifatida qaraydi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, resurslarni qayta tiklash, barqaror rivojlanish, cho'l hududlari, yashil qoplama, bioxilma-xillik, o'rmonlarni qayta tiklash, suv resurslari, toshloq yerlar.

Abstract. The problem of ensuring sustainable development of green economy is becoming more and more relevant in the modern world, and the need for environmentally friendly solutions is becoming more and more obvious. This article is devoted to the study of the specifics of the manifestation of ways to ensure sustainable development of the green economy. Since the green economy in the future can become a reliable basis for solving environmental and social problems of society.

The article highlights the global problems faced by the Republic of Tajikistan, including environmental degradation, resource depletion and aggravation of social inequality. It emphasizes the importance of applying methodological approaches through the scientific prism of the need to form the concept of sustainable development with a focus on the consistent formation of a green economy. The author considers these approaches as a link between methodology and the concept of green economy development.

Keywords: *green economy, resource regeneration, sustainable development, desert areas, green cover, biodiversity, reforestation, water resources, stony lands.*

В последнее десятилетие многие политические деятели и представители академических кругов утверждают, что традиционная экономическая модель нуждается в реформировании, особенно в части решения проблем изменения климата, утраты биоразнообразия и нехватки воды, а также обострения ключевых социальных и экономических вопросов. Глобальный финансово -экономический кризис способствовал росту накала дискуссий по важнейшим проблемам глобального характера, среди которых вопросы устойчивого развития занимают приоритетное место. В структуре элементов устойчивого развития важное место отводится конкретным путям становления зелёной экономики [1]. Опасения, которые выражали возрастая неустойчивости, как на глобальном, так и на региональном уровнях и впервые нашедшие отражение в документах Римского Клуба, включая всемирно известного документу «Пределы роста» не только не уменьшились а наоборот нашли многочисленные совершенно новые проявления, которые относятся к первому тридцатилетию XXI века в концепциях «зеленой» экономики (например, [2; 3; 7; 8; 9]).

В Таджикистане на развитие экономики преимущественное воздействие оказывает сельское хозяйство. В этой отрасли занято около 50 % всей рабочей силы, на него приходится около 24 % ВВП. Поскольку сельское хозяйство находится под преимущественным влиянием климатическим условий, глобальное потепление через эту отрасль оказывает негативное влияние на динамику и структуру ВВП. Ожидается, что изменение климата будет проявляться в усилении дефицита воды, ухудшении состоянии почв и расширение процессов опустынивания. В последние годы высокими темпами увеличиваются масштабы наводнений, засух и таяния ледников. Уже есть свидетельства увеличения числа наводнений, засух и таяния ледников. Всё это ставит на повестку дня научную разработку путей и технологий улучшения управления водными ресурсами; модернизация действующих ирригационных сооружений и строительство новых каналов и водосбросов на новых технологических принципов, содействие диверсификации сельскохозяйственного производства, особенно культур, вод сберегающих культур; продвижение устойчивого управления земельными ресурсами; повышение производительности сельского хозяйства [6].

К 2015 году, подавляющее большинство стран одобрили всеобщие приняли Повестку дня в области устойчивого развития и её 17 целей. Данные цели предполагают, искоренение бедности на глобальном уровне, требуют удовлетворения таких социальных потребностей, как повышения уровня образования, совершенствования услуг здравоохранения, развитие социальной защиты населения, создание количества рабочих мест. Также во всех континентах земного шара разрабатывались стратегии ускорения экономического роста и повышения его эффективности программы борьбы с загрязнением окружающей среды.

Ежегодно стихийные бедствия наносят колоссальный ущерб экономике, и во многих случаях приводят к многочисленным человеческим жертвам [4;5].

Изменения климата стало причиной быстрого таяния рек, уменьшения объёмов речных вод, которые крайне негативно воздействовали на развитие национальной экономики, в том числе на развитие промышленности, энергетики, и сельского хозяйства. По подсчётам учёных на территории Республики Таджикистан 13 тысячи ледников перестали существовать.

Поскольку Республика Таджикистан более подвержена серьёзным климатическим изменениям, постольку Правительство страны постоянно выступает в качестве инициатора предложений по развитию зелёной экономики и продвижению устойчивого развития. Таджикистаном были приняты многочисленные решения по возобновляемым источникам энергии, в частности развитие малой гидроэнергетики, налаживанию устойчивых режимов выращивания сельскохозяйственных культур, лесовосстановление и сохранение биоразнообразия, инициативы в области экологичных видов транспорта. В этой связи Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 2021 году выступая на дискуссиях высокого уровня под названием «Осуществление действий в области климата» заявил: “С учётом новых стремлений мирового сообщества по достижению нулевого уровня парниковых выбросов, мы намерены к 2050 году удвоить наши мощности по выработке «зелёной» энергии”.

На основе своих обязательств Республика Таджикистан на базе Парижского соглашения о климате разработала национальную стратегию по адаптации к изменению климата до 2030 года.

Цели устойчивого развития также устанавливают реальную связь между экосистемами и экономическими системами. Они предполагают объективную необходимость необходимости перехода к «зелёной» экономике, то есть осуществления фундаментального сдвига в сторону более устойчивых форм производства и потребления. В рамках данной необходимости экономические агенты будут предпринимать серьёзные усилия для восстановления нарушенных систем как в горных территориях, так и в низовьях.

В современных условиях приобретает разработка основных принципов развития зелёной экономики, среди которых выделяются: оценка природных ресурсов, важность устойчивого потребления и производства, необходимость перехода к экономике замкнутого цикла.

Основными результатами продвижения зелёной экономики являются: рост благосостояния населения, обеспечения социальной справедливости, создание благоприятной окружающей среды, формирование гармоничных отношений между человеком и природными ресурсами.

С целью достижения вышеназванных результатов, как рост благосостояния населения, обеспечения социальной справедливости и создание благоприятной окружающей среды, по мнению специалистов в сфере окружающей среды в экологическом направлении нужно акцентировать внимание на семь ключевых направлений развития «зелёной» экономики в Таджикистане.

Первое направление – завершения строительство Рогунской ГЭС и внедрение возобновляемых источников энергии в отдалённых и горных районах. Цель как социально-экономическая, так и экологическая – сохранение биоразнообразия и снижение объёмов выбросов.

Второе направление - органическое земледелие в сельском хозяйстве – предотвращение деградации дефицитных земельных ресурсов:

- управление плодородием почвы;
- эффективное использование воды;
- борьба с вредителями и болезнями растений;
- нормирование внесения органико-минеральных удобрений и применение пестицидов.

Третье направление - сохранение и эффективное управление экосистемами. Деятельность в данном направлении главным образом направлена на сохранение уникальных хрупких горных экосистем, сохранение ООПТ и развитие экотуризма.

Четвертое направление - совершенствование системы управления отходами. Обоснование хорошо изложено в секторальной стратегии.

Пятое направление - совершенствование системы управления водными ресурсами. Вода остается ключевым природным компонентом обеспечения существования и целостности экосистем, предотвращения опустынивания, сельское и коммунальное хозяйство.

Шестое направление - развитие экологически “чистого” транспорта. Хорошо заметно за последние три года в столице страны и других городах Таджикистана общественный транспорт на 70% стало экологичное. В первую очередь это способствует высокому выбросу парниковых газов.

Седьмое направление - энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве. Значительная часть сельского и городского жилого фонда оборудованы неэффективными теплоизоляционными конструкциями и системами теплоснабжения, что приводит к значительным тепловым потерям.

Также стоит отметить, что Таджикистан является страной-участницей международной программы по адаптации к изменению климата. Основные усилия этой программы направлены на гидроэнергетику, развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сельское и лесное хозяйство, адекватное реагирование и снижение риска стихийных бедствий, оказание гидрометеорологических услуг, а также повышение информированности населения.

- Республика Таджикистан обладает одним из самых низких показателей выбросов парниковых газов, но при высокой доле возобновляемой энергии сталкивается с острым дефицитом энергии на фоне роста экономики и численности населения. Конечно же предстоит еще много сделать на пути к “зеленой” экономике, но первые шаги уже сделаны.

Исследования современного состояния и перспектив развития «зеленой» экономики можно иллюстрировать с учётом принципов, которые могут находить своё применение в реальных условиях.

В реальных условиях, такие исследования освещают успешные примеры устойчивых практик и их положительное влияние, как на окружающую среду, так и на общество.

Во всём мире ныне создаются продукты, способствующие насаждению «зелёной» экономики на устойчивой базе. В качестве такого примера можно привести качественно новые органические удобрения Т-1, созданное в Иране на базе нанотехнологий. Его применение позволит повысить урожайность хлопчатника до 60-80 ц с одного Га, пшеницу до 60-120 ц, помидоры – до 700-150 ц с одного гектара в (открытом поле). При этом затраты

поливной воды сокращаются на 50%. Названное удобрение характеризуется удивительными побочными результатами. Оно повышает сопротивляемость древесных насаждений заморозкам. Последние выдерживают холода до – 20 градусов. Т-1 полностью сводит к нулю использование ядохимикатов в процессах вариации полевых культур, садов и виноградников.

Политические последствия становления «зелёной» экономики сводится к повышению роли правительств, органов местной власти, предприятий и отдельных лиц в продвижении различных вариантах устойчивого развития. Политические решения касаются устранения потенциальных проблем и препятствий на путях реализации «зелёной» экономической политики.

Будущие направления развития зеленой экономики требуют обсуждения наиболее перспективных направлений ускоренного восстановления этой экономики, которые целиком опираются на принципиально многие инновационные решения. Они способны раскрыть новые потенциальные возможности подобных инноваций для стимулирования позитивных изменений и создания более устойчивого будущего для грядущих поколений.

В этой связи безусловным предоставляются критическая важность изучения предполагаемых решений на базе проверенных на практике результатов научных исследований.

Приняв целостный подход, можно уверенно проложить путь к более устойчивому и стойкому будущему для всего человечества. Эти вопросы находили отражения в модели под названием «Пределы роста», обоснованной в 1972 году Римским Клубом. Спустя 20 лет было обнаружено отсутствие прогресса в направлении устойчивого развития. Было ясно, что инерционное развитие экономики самым непосредственным образом чреват катастрофическими последствиями. Этим объясняется появление новой книги названных авторов, в котором излагается изменённая модель возможного, вынужденного движения экономики и общества в будущем. Обе книги Медоузов посвящены тревожным вопросам относящимся к судьбе человечества. Во второй книге проводится идея существенного замедления экономического роста, которое необходимо для перехода устойчивой экономики. Ими предусматривается образование системы «Население-экономика-окружающая среда». Взаимосвязь между ними должно носить сбалансированный характер, который с течением времени приводит к формированию устойчиво развивающейся экономики.

REFERENCES

1. Barbier E. How is the global green new deal going? *Nature*. 2010; 464:8323.
2. Heshmati A. An empirical survey of the ramifications of a green economy. *Int J Green Econ*. 2018;12(1):53–85.
3. International Energy Agency (IEA). *Ensuring green growth in a time of economic crisis: the role of energy technology*. Siracusa: IEA; 2009.
4. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л. Рендерс И. //Пределы роста. 1991
5. Медоуз, Донелла Х.; Медоуз, Деннис Л.; Рандерс, Йорген // За пределами. Предотвратить глобальную катастрофу. Обеспечить устойчивое будущее. М.: 1994.
6. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года

7. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Interim report of the green growth strategy: implementing our commitment for a sustainable future. Paris: OECD; 2010.
8. United Nations Environment Programme (UNEP). Towards a green economy: pathways to sustainable development and poverty eradication. Nairobi: United Nations; 2011.
9. United Nations Environment Programme (UNEP). A guidance manual for green economy policy assessment. New York: United Nations; 2014.